

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Кувандик Отабаевич Полванов

РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛОВ, ОБРАЗОВАНИЕ СТРУЖКИ, СИЛА И
СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL